

MAXSUS TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR SAMARASI

Axmedova Zuxra Mirzabekovna

Nizomiy nomidagi TDPU
Logopediya kafedrası p.f.n., dotsent.

Boltayeva Munira Shuxrat qizi

Nizomiy nomidagi TDPU
401-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11655390>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik texnologiya, hozirgi globallashuv davrida pedagogik texnologiyaning ўrni, rivojlanishida nuqsoni бўlgan bolalarга ta'lim – tarbiya bериш, ularning nutqini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning ijobiy ahamiyati va qўllanilishi yuzasidan ma'lumotlar keltilirilgan.

Аннотация. В этой статье представлена информация о педагогических технологиях, роли педагогических технологий в современной глобализации, образовании и обучении детей с нарушениями развития, а также о важности и применении педагогических технологий в их речевом развитии.

Annotation. This article provides information about pedagogical technology, the role of pedagogical technology in modern globalization, education and training of children with developmental disabilities, and the importance and application of pedagogical technologies in their speech development.

Kalit so'zlari: Pedagogik texnologiya, diagnostika, vosita, metod, korreksion ish, nutqiy muloqat, rolli o'yin, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola, individual yondoshuv, diqqat.

Ключевые слова: Педагогическая технология, диагностика, средство, метод, коррекционная работа, речевое общение, ролевые игры, дети с нарушениями развития, индивидуальный подход, внимание.

Keywords: Pedagogical technology, diagnostics, sredstvo, method, correctional rabota, rechevoe obshchenie, rollevye igry, deti s narushcheniyami razvitiya, individualnyy podxod, vnimanie.

Hozirgi kunda pedagogika zamonaviy pedagogikada ta'limni shunday ta'lim modellari yaratildiki, ular ta'limga texnologik jarayon sifatida yondashilib, ma'lum sharoitlarda va belgilangan vaqt ichida ko'zlangan ta'lim maqsadlariga erishishni kafolatlaydi va keng imkoniyatlar yaratadi. Pedagogik innovatsiyalashuv ta'limning ilmiy bilimlar, metodologiyalarini jamiyat

rivojlanishi, ta'limga qo'yilayotgan ijtimoiy buyurtmaning jahon talablari darajasiga bog'liq holda moslashuvchanligi deb talqin etish mumkin. Ta'limni texnologiyalashtirishning asosini, ta'lim jarayoni va uning samaradorligini oshirish hamda ta'lim oluvchilarni berilgan sharoitlarda, ajratilgan vaqt ichida loyihalashtirilayotgan o'quv natijalarga erishishlarini kafolatlash maqsadida to'liq boshqarish g'oyasi tashkil etadi.

Pedagogik texnologiya – ta'lim usuli, ma'lum ma'noda ta'lim-tarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va uslublari majmui hamdir. Ta'lim va tarbiya jarayonini optimal tashkil etishdir. O'quv materiallarini tanlash, qayta ishlab, o'quvchi va o'quvchilarning kuchiga, o'zlashtirish xususiyatlariga moslab shakl hajmi o'zgartirish ham ta'lim texnologiyasiga daxldor. Pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiyaning ob'ektiv qonuniyatlari, diagnostik maqsadlar asosida o'quv jarayonlari ta'lim-tarbiyaning mazmuni, usul va vositalarini ishlab chiqish va takomillashtirish tizimi: fan va texnika yangiliklarini o'zida mujassamlashtiradigan o'quv jarayonidir. Pedagogik texnologiya ta'limning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumki: o'quvchi va pedagog shaxsining jadal rivojlanishi; o'quvchi va pedagogning hamkorlikdagi faoliyati va muloqotining demokratlashuvi; barkamol insonni shakllantirish faoliyati; o'quv-tarbiya jarayonining yanada insonparvarlashuvi; ijodiy o'qitishga yo'nalganlik; o'quvchining kreativ tafakkurini shakllantirishga yordam beradigan vositalar, metodlar va texnologiyalarning modernizatsiyasi.

V.P. Bespalko pedagogik texnologiyaning quyidagi ta'rifini keltiradi: "Pedagogik texnologiya - bu o'qituvchi mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlaydigan o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayoni loyihasidir". Pedagogika lug'atida pedagogik texnologiya tushunchasi mustaxkam o'rin egalladi. Biroq uni tushunish va qo'llashda turli farqlar mavjud:

- Pedagogik texnologiya – o'quv jarayonini realizatsiyalashning mazmuniy texnikasi (V.P.Bespalko)¹;
- Pedagogik texnologiya – ta'limning rejalashtirilayotgan natijalariga erishish jarayoni tavsifi (V.P.Volkov);
- Pedagogik texnologiya – shubhasiz o'quvchi va o'qituvchi uchun qulay sharoit ta'minlangan, o'quv jarayonini loyihalash, tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha birgalikdagi pedagogik faoliyatning barcha detallari xisobga olingan modeli (V.M.Moxanov);

¹Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: ИППО, 1996.

- Pedagogik texnologiya – texnika va inson resurslarini hisobga olgan, o‘z oldiga ta’lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo‘yadigin o‘qitish va bilim o‘zlashtirishning butun jarayonini qo‘llash va belgilash, yaratishning sistemali metodi (YuNESKO).

Pedagogik texnologiyaning maqsadi – ommaviy ta’lim sharoitida ta’lim jarayonining zaruriy samaradorligini ta’minlash va o‘quvchilar tomonidan o‘qishning ko‘zlangan natijalariga erishish kafolatidan iboratdir.

Pedagogik texnologiyaning bosh vazifasi – ommaviy ta’lim sharoitida «oddiy» pedagoglarga o‘qitishning yetarli samarasiga erishishni ta’minlovchi, o‘quv jarayonini yaratish hisoblanadi.

O‘quvchi-o‘quvchilar faoliyatning samaradorligini ta’minlash uchun ularning e’tiborlariga quyidagi jadvallarni taqdim etish maqsadga muvofiqdir: Videotahlil ham zamonaviy ta’limda so‘nggi yillarda tobora ommalashib borayotgan metodlardan biri bo‘lib, u mavzu bo‘yicha o‘quv materialining o‘quvchilar tomonidan obrazli o‘rganilishiga yordam beradi. Muayyan nazariy yoki amaliy ma’lumotlar video tasvir yordamida o‘quvchilarga yetkazilib beriladi. Ta’lim amaliyotida videotahlil sifatida o‘quv ko‘rsatuvlari, slaydlar, diafilmlardan samarali foydalanish tajribasi mavjud. Mazkur metoddan foydalanish uchun ma’lum texnik vositalar, chunonchi, videokamera hamda tasvirni ekranga uzatish qurilamalarining mavjud bo‘lishi talab etiladi, shuningdek, mashg‘ulot tashkil etilayotgan xona ma’lum darajada jihozlanishi (masalan xonada yorug‘likni kamaytirish imkonini beruvchi moslamalar bo‘lishi) lozim. Video tasvir yordamida o‘quvchilarga o‘quv materialini yetkazib berishda o‘qituvchining kasbiy tayyorgarlikka, ijodkorlik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik kabi qobiliyatlarga ega bo‘lishigina emas, shu bilan birga texnik vositalar bilan ishlay olish ko‘nikmalariga egaligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitish jarayonida korreksion-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishga oid bilimlarni egallashga, maxsus ta’lim jarayonida ijodiy izlanuvchanlik bilan yondoshish, mulohazalar zanjirini mantiqiy qura olish, qiziqarli materialni tanlash, o‘rganilayotgan ob’ektlarning xossalarini isbotlash bo‘yicha malakalar va ko‘nikmalarni shakllantirishga, o‘z bilim va malakalarini mustaqil to‘ldirib borish ko‘nikmalarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ijobiy samara beradi. Maxsus ta’limda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash jarayonida bolalarni o‘quv imkoniyatlari – bunda tahsil oluvchilarning yoshi, darslarga tayyorgarlik darajasi, jamoadagi o‘zaro munosabatlar, o‘z – o‘zini

boshqarish qobiliyatlarini e'tiborga olish lozim. Maxsus ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llashga binoan ta'lim metodlarini tanlashda yuqorida keltirilgan mezonlarga asoslangan holda o'quv jarayonlarini to'liq loyihalashtirish orqali tashkil etiladi va berilgan o'quv materiallari mazmuni ular ongiga tez - oson singdirilishiga hamda ularning xotirasida uzoq vaqt saqlanishiga erishiladi.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxsiy sifatleri shakllanishida, nutqiy rivojlanishni va nutqiy muloqotni amalga oshirishda interfaol o'yinlarning ahamiyati katta. Ma'lumki, rolli o'yinlar ob'ektiv olamdagi inson amaliy faoliyatini shartli ravishda aks ettirishda, ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rollarga asoslangan o'yinlar Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini faollashtiradi va motivlashtiradi. O'yin bolalarning tabiiy va sevimli faoliyatidir. Shuning uchun ta'lim-tarbiya berish, ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilishda mashg'ulotlarni yosh hususiyatlariga muvofiq o'yin tariqasida uyushtirishga e'tibor berilmoqda. Haqiqatan ham, bola har qanday mashg'ulotga qaraganda, o'yinga tez intiladi va qiziqadi. Rollarga asoslangan o'yin ta'lim usuli sifatida bolalarni uyushtiradi va bilim imkoniyatlarini kengaytirib, shaxs sifatida shakllantiradi. Rolli o'yinlar bolaning erkin fikrlashi, suhbatdoshiga nimanidir aytishi, so'rashi, isbot qilishi, tushuntirishiga imkoniyat yaratadi. Dialogdan farqli ravishda, rolli o'yinlar nimaga (motiv) va nima uchun (maqsad, sabab) kabi savollarga javob beradi. Shunday qilib, o'yinda qatnashayotgan bolalarning asosiy diqqatini suhbat mazmuniga qaratadi. Bolalar o'yin jarayonida suhbatni boshlash, suhbatdoshi nutqini anglash, savollar berish, savollarga javob berish kabi malakalarni egallaydilar. Rolli o'yin bolalar guruhi tomonidan qiziqib qabul qilingan, ularga tanish bo'lishi kerak. Oldindan har bir obrazni izohlab berish lozim. Bola o'yin jarayonida ikkilamchi darajali rollarda ishtirok etishi mumkin, lekin bosh rolda emas. Chunki bu holda rolli - o'yin ta'limning an'anaviy usullaridan biriga aylanib qoladi. Muloqotda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni o'yin jarayonida emas, balki undan keyin muhokama qilish maqsadga muvofiqdir. Bolalar nutqini rivojlantirish davomida mustaqil fikrlashga, izlanuvchanlikka va umumlashtirishga undovchi usullarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Bolalarni yangi material bilan tanishtirishda, oldin o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlashda, ularning so'z boyligini oshirish va tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. Bolalarga individual yondoshib, mos topshiriq berish ularning qobiliyatini o'stirishni ta'minlaydi. Bolalar diqqatini topshiriqning eng muhim va murakkabroq

jihatlariga qaratish, ularni belgilariga qiziqishlarini oshirish joiz. Bu ulardagi ijodkorlik hususiyatlarini rivojlantiradi. Ta'kidlash joizki, soddalik, bir xillik, hoxishsiz takrorlashlar bolalarni toliqtirib, befarq qilib qo'yadi. O'yin davomida «Kim tez bajaradi?» - deb faolliklarini oshirish ularda qiziqish uyg'otadi. Shuningdek, topshiriqlarni bajarishda bolalar g'olib chiqish, boshqalardan orqada qolmaslik, ularni bajarishga qodir ekanini ko'rsatish hissi bilan harakat qiladilar.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Т.: Молия, 2002.
2. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari /O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayèrlash fakulteti tinglovchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. - Т.: TDPU, 2004.
3. Зиёмухаммедов Б. Илфог педагогик технология: назария ва амалиёт. -Т.: Ибн Сино. 2001.
4. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: ИРПО, 1996.
5. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии. - Т: Фан, 2002.

